

**“UGLEVODORODLAR” BO‘LIMINI INTERAKTIV METODLAR YORDAMIDA
O‘QITISH IMKONIYATLARI**

Tursunov B.H.

Qashqadaryo viloyati Kitob tumani ixtisoslashgan maktab-internati kimyo fani o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8049785>

***Annotatsiya.** Ushbu maqola kimyo ta’limida “Uglevodorodlar” bo‘limini interaktiv metodlar yordamida o‘qitish imkoniyatlariga doir yondashuvlarga bag‘ishlangan. Interaktiv metodlardan foydalanish ta’lim sifatini ko‘tarish, ma’lumotlarni tizimlashtirish bilan birga o‘quvchilarning qobiliyatlarini rivojlantirish, ijodkorligi, umumiy faolligini oshirishga yordam beradi.*

***Kalit so‘zlar:** i n t e r f a o l metodlar, keys, uglevodorodlar, alkanlar, alkenlar, alakdiyenlar.*

Hozirgi kunda pedagogik adabiyotlarda va o‘quv amaliyotida “interfaollik”, “interaksiya”, "interfaol o‘qitish usullari", "ta’limning interfaol shakllari", "interfaol ta’lim texnologiyalari", "interfaol pedagogik o‘zaro ta’sir", "interfaol ta’lim" kabi tegishli atamalar keng qo‘llanilmoqda. Ushbu atamalarning paydo bo‘lishi bir qator omillar: insonning bilish jarayoni va imkoniyatlari to‘g‘risida ilmiy g‘oyalarning rivojlanishi, ijtimoiy rivojlanishning axborot turini shakllantirish bilan shaxsning ijtimoiy va madaniy moslashuvi, kasbni egallash uchun zarur bo‘lgan ma’lumotlarni chuqurlashtirish va ko‘paytirish orqali ilmiy-texnik taraqqiyot talablarini qondirish uchun ta’lim salohiyatini doimiy ravishda takomillashtirish zarurati, zamonaviy aloqa vositalarini tasdiqlash bilan ta’lim jarayoni va insonning ta’lim muhiti bilan o‘zaro ta’sirining o‘ziga xos shakllarini aniqlash zarurati bilan bog‘liq.

Psixologik va pedagogik amaliyotda interfaollik haqidagi g‘oyalarning tarqalishi nazariy va uslubiy yo‘nalish – "ramziy interaksionizm" nomi bilan tarkib topgan va ijtimoiy o‘zaro ta’sir sharoitida shaxsning rivojlanishini hisobga olgan holda interaksionizmning rivojlanishiga aloqador hisoblanadi.

Ramziy interaksionizm nazariyasi uchun (asoschisi amerikalik faylasuf J.Tiv) boshqa odamlar bilan muloqot qilish va o‘zaro ta’sir qilish holatlarida insonning rivojlanishi va hayotiy faoliyatini, inson tomonidan uning “men” nini yaratishni hisobga olish xarakterlidir. Interaksionizm g‘oyalari umumiy, yoshlar va pedagoglar psixologiyasiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi, bu, albatta, zamonaviy ta’lim va tarbiya amaliyotida qo‘llaniladi. Interaksionizmning asosiy tushunchasi X. Abels tomonidan batafsil ko‘rib chiqilgan o‘zaro ta’sir bo‘lib, uning umumiy shaklida ijtimoiy ta’sir o‘tkazish, jarayonlarni va ijtimoiy omillarning bir-biri bilan o‘zaro ta’sirini birlashtirgan holda belgilanadi.

Muloqotning interfaol tomoni - bu odamlarning o‘zaro ta’siri, ularning birgalikdagi harakatlarini bevosita tashkil etish bilan bog‘liq bo‘lgan aloqa tarkibiy qismlarining xususiyatlarini bildiruvchi shartli atama bo‘lib, sheriklarga ular uchun umumiy faoliyatni tashkil qilish imkonini beradi.

Zamonaviy ijtimoiy psixologiyada o‘zaro ta’sir aloqa tarkibida axborot (kommunikativ) va idrok bilan bir qatorda uning uch tomonidan biri sifatida qaraladi.

O‘zaro ta’sir (psixologiyada) - bu kimdir (biror narsa), suhbatlar bilan muloqot qilish yoki muloqot rejimida bo‘lish qobiliyatidir. Shuni ta’kidlash kerakki, zamonaviy oliy ta’limdagi gumanistik yo‘naltirilgan pedagogik jarayon o‘zaro ta’sirning biron bir jihatida tushunilgan

o‘zaro ta’sirni o‘z ichiga olmaydi. Bu faqat subyekt-subyektning o‘zaro ta’siri jarayoni bo‘lishi mumkin ("pedagogik o‘zaro aloqalar", "pedagogik aloqa", "interfaol o‘zaro ta’sir", "interfaol ta’lim"), bu yerda ikkala ishtirokchi ham o‘z bilimlari va imkoniyatlarining eng yaxshisi sifatida teng sherik sifatida harakat qilishadi.

Interfaollikni ikki tomonlama tushunish pedagogik adabiyotda va amaliyotda bir xil atamalarning ikki guruhining ("interfaol o‘qitish usullari", "interfaol ta’lim") parallel mavjudligiga sabab bo‘ldi, ulardan biri o‘quv jarayoni subyektlarining o‘zaro ta’siri va aloqa xususiyatlariga asoslansa, ikkinchisi esa o‘quv vositalarining didaktik xususiyatlariga asoslanadi.

Interfaol ta’limning mohiyati shundan iboratki, o‘quv jarayoni shunday tashkil yetilganki, deyarli barcha o‘quvchilar bilish jarayoniga jalb qilinadi, ular o‘zlari bilgan va o‘ylagan narsalarini tushunish va aks yettirish imkoniyatiga yega bo‘ladilar. Ta’lim jarayonida o‘quvchilarning birgalikdagi faoliyati, o‘quv materialini o‘zlashtirish har bir kishi o‘z shaxsiy hissasini qo‘shishini anglatadi, bilim, g‘oyalar, faoliyat usullari almashinuvi mavjud.

Interfaol ta’lim o‘quvchilarning (tinglovchilarning) o‘quv muhiti bilan bevosita o‘zaro ta’siriga asoslangan yangi tajribalarni o‘zlashtirish vositasidir.

O‘qitishning an’anaviy shakllari bilan taqqoslaganda, interfaol o‘qitishda o‘qituvchi va o‘quvchining o‘zaro ta’siri o‘zgarib bormoqda: o‘qituvchining faoliyatida tinglovchilik xususiyati ortib, o‘qituvchining vazifasi ularning tashabbusi uchun sharoit yaratishga aylanadi.

Interfaol o‘qitish usullarini aniqlashda nuqtai nazarlarning xilma-xilligiga qaramay, o‘quv jarayoni ishtirokchilarining bir-biri bilan, o‘qituvchi va turli xil ma’lumot manbalari bilan birgalikdagi faoliyati natijasida o‘zaro ta’sirning mavjudligi, o‘zaro ta’sir paytida o‘quvchilar tomonidan yangi tajribalarni orttirish, ta’lim jarayonining mavjudligi, o‘quv jarayoni ishtirokchilarining turli xil va o‘zaro bog‘liq faoliyati kabi muhim xususiyatlarior qaratiladi.

O‘quv jarayoni samarali bo‘lishi uchun o‘quv jarayonida samarali ta’lim muhitini yaratish kerak, bu yesa o‘quvchilarning faollashishiga yordam beradi, hatto o‘qish uchun eng g‘ayratli. Samarali ta’lim muhitining tarkibiy qismlaridan biri bu interfaol ta’lim bo‘lib, uni amalga oshirish bir qator omillarga bog‘liq.

“Uglevodorodlar” bo‘limiga doir keys topshiriqlari

Keys topshiriqlarini oddiy savol topshiriqlaridan farq qilib, hayotiy voqelikka asoslangan ma’lumotlar, vaziyatlarga asoslanadi, topshiriq yechimi faqat axborotni bilishga asoslanmay mantiqiy, ijodiy fikrlashga yo‘naltiradi. Shu bilan birga mazkur topshiriqlarda javobga olib boruvchi bir emas, bir necha muqobil yo‘llar bo‘lishi mumkin.

1. Mavzu : “Uglevodorodlar” bo‘limini takrorlash.

Keys tipi: ta’lim beruvchi.

Keys mazmuni:

Tarixda shov-shuvli kashfiyotlardan biri “yunon olovi” ning kashf etilishi edi. Bu kashfiyotning aniq muallifi hozirgi kungacha noma’lum bo‘lib kelmoqda. Ba’zilar kashfiyot vizantiyalik alximiklarga tegishli desa, boshqalar uni tayyorlash siri qadimgi Yunonistonda ma’lum edi deb isbotlamoqchi bo‘ladi.

VII asrda arab floti Konstantinopolga hujum qilganida Vizantiyaliklar “yunon olovi” idan foydalandi. Konstantinopol himoyachilari arab floti juda yaqin kelganidan so‘ng, dengizga yonuvchi aralashma oqizib, yondirib yuborishdi. Arab kemalari alanga ichida qoldi va hammayoq qora tutunga burkandi. Yong‘in bir sutkadan ortiq davom etdi, natijada deyarli butun arab floti yonib ketdi. “Yunon olovi” tarkibi sir saqlandi. Arab alximiklari deyarli 400 yildan

so‘nggina uning tarkibini aniqlashga muvofiq bo‘lishdi. Shunisi ma‘lumki aralashmaga oltingugurt va selitra ham qo‘shilgan.

Savollarga javob bering:

- 1) Suv yuzasida tarqalib cho‘kmaydigan qanday moddalarni bilasiz?
- 2) Yong‘inning uzoq vaqt davom etishiga sabab nima bo‘lgan?
- 3) Selitra va oltingugurt aralashmaga nima maqsadda qo‘shilgan?
- 4) Moddalarning qora tutun hosil qilib yonishiga sabab nima?
- 5) Shunday xususiyatga ega bo‘lgan qanday aralashmalarni tavsiya qila olasiz?

Topshiriqni bajaring:

Krystallizatorga suv solib, unga kichik qog‘oz kemachalar solib qo‘yilgan. “Yunon olovi” ni tayyorlab, voqelikni aks ettirib ko‘ring. (yong‘in xavfsizligi qoidalariga amal qilishni unutmang!)

Axborotli material.

Zichligi suvning zichligidan kichik bo‘lgan ($d < 1 \text{ g/ml}$) bo‘lgan, suvda erimaydigan suyuqliklar suv betida tarqalib, yupqa qavat hosil qiladi.

Tarkibida uglerod atomlarining ulushi nisbatan ko‘p bo‘lgan moddalar yonganda qora tutun hosil qilib yonadi. Qora tutun uglerodning mayda zarrachalaridan iborat.

Selitralar oksidlovchilik xossasiga ega. Kaliy nitrat, oltingugurt, uglerod qora poroxning tarkibiy qismiga kiradi. Selitrali aralashmalar oksidlanishi uchun atmosfera kislorodi shart emas. Oltingugurt suvda erimaydi ham cho‘kmaydi ham va o‘chirish qiyin bo‘lgan alanga hosil qilib yonadi.

2. Mavzu : “Uglevodorodlar” bo‘limini takrorlash.

Keys tipi: ta‘lim beruvchi.

Keys mazmuni:

Bu so‘zning kelib chiqishi borasida olimlar haligacha muhokamalarni to‘xtatmadilar. Ko‘pchilik bu so‘zning kelib chiqishi turk tomirlariga ega deb taxmin qilishsa, turklar o‘z navbatida bu so‘zni assuriya tilidan olinib “otilib chiqmoq” degan ma‘noni anglatishini ta‘kidlaydi. Boshqa tilshunoslar bu so‘z akkad tilidagi feldan olingan bo‘lib, “yonmoq” ma‘nosini anglatadi deb hisoblashadi. Yana bir taxminlarga ko‘ra biri bu so‘zning kelib chiqish ildizlari eron tilidagi “suyuq modda” ma‘nosini anglatuvchi so‘zga borib taqaladi.

Savollarga javob bering:

1. Bu modda dastlab qaysi shahar yaqinida topilgan? (Baku, 1846 y.)
2. Bu modda qanday tarkibga ega? (parafinlar 30-35%, naftenlar 25-75%, arenlar 10-20%).
3. Ushbu modda zahirasi eng ko‘p bo‘lgan to‘rtta davlatni tartib bilan ko‘rsating. (AQSh, Rossiya, Saudiya Arabistoni, Xitoy)
4. O‘rtacha hisoblanganda bu moddaning zahirasi yana necha yilga yetadi? (50 yil). (neft).

3. Mavzu : “Uglevodorodlar” bo‘limini takrorlash.

Keys tipi: ta‘lim beruvchi.

Keys mazmuni:

Bu gaz birinchi marta 1836 yil Devi tomonidan bir metall tuziga suv ta‘sir ettirish yo‘li bilan olingan. Devi uning tarkibini va uning portlovchilik xossasini aniqlagan. Hozirgi zamonaviy nomi 1859 yil uni qayta kashf etgan Bertlo tomonidan berilgan. Velosepedlar juda

urf bo‘lgan vaqtlarda batareykali elektr fonarlari keng tarqalmagan bo‘lganligi sababli, yuqorida aytilgan tuz solingan idish velofonar maqsadida foydalanilgan. Bu idishdagi tuzga tomchilab suv tushib turgan, ajralgan gaz esa gorelkaga kelib yongan va yo‘lni yoritgan. Birinchi avtomobillarning faralarida (chiroq) ham shu gazdan foydalanilgan.

Le Shatele 1895 yil mazkur gazning kislorod bilan teng hajmlardagi aralashmasi eng yuqori issiqlik (40000 c) beruvchi alanga berib yonishini aniqladi va payvandlash ishlarida foydalanishga asos soldi.

Savollarga javob bering:

- 1) Qaysi tuzlarga suv ta’sirida gaz ajraladi?
- 2) Gazning tuzilish formulasini qanday?
- 3) Bu gazni qanday usullar bilan olish mumkin?
- 4) Dastlabki xomashyodan, tuz undan gaz olinishigacha bo‘lgan reaksiyalar tenglamalarini yozing (C_2H_2).

Interfaol usullar o‘zaro ta’sir tamoyillariga, tinglovchilarning faolligiga, guruh tajribasiga tayanishga, majburiy fikr-mulohazalarga asoslanadi. Ochiqlik, ishtirokchilarning o‘zaro ta’siri, ularning dalillarining tengligi, qo‘shma bilimlarni to‘plash, o‘zaro baholash va nazorat qilish imkoniyati bilan tavsiflanadigan ta’lim aloqasi muhiti yaratiladi.

REFERENCES

1. Кучкаров М. А. КИМЁВИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ-ЎҚУВЧИЛАРНИНГ ТАНҚИДИЙ-ИЖОДИЙ ФИКРЛАШ ҚОБИЛИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРУВЧИ ВОСИТА СИФАТИДА //Proceedings of International Educators Conference. – 2022. – Т. 3. – С. 313-317.
2. Kuchkarov M. A. POSSIBILITIES OF USING A CHEMICAL EXPERIMENT ON THE FORMATION OF STUDENTS’CRITICAL THINKING COMPETENCIES //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2022. – Т. 2. – №. 04. – С. 108-112.
3. Bakhromovna D. G., Asamovish K. M. The Needs of Interdisciplinary Integration in the Educational System //Eurasian Scientific Herald. – 2022. – Т. 10. – С. 41-44.
4. Asamovich K. M. et al. POSSIBILITIES OF WIDE USE OF PRACTICAL METHODS OF TEACHING CHEMISTRY FOR ORGANIZING QUALITY EDUCATION //Conferencea. – 2022. – С. 140-143.
5. Asamovich K. M. et al. POSSIBILITIES OF WIDE USE OF PRACTICAL METHODS IN CHEMISTRY EDUCATION //Conferencea. – 2022. – С. 136-139.
6. Sharipovna N. M., Asamovish K. M. TEACHING THE SECTION OF OXYGEN-CONTAINING ORGANIC COMPOUNDS ON THE BASIS OF MODULE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES //Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities. – 2022. – Т. 2. – №. 1.5 Pedagogical sciences.
7. Кучкаров М. А., Махкамов М. Ё. РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР ВО ВРЕМЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ХИМИЧЕСКОЙ ПОСУДОЙ И ПРИБОРАМИ //Вопросы гуманитарных наук. – 2011. – №. 3. – С. 96-97.